

POLAND

POLAND

ARAB TILI FRAZELOGIYASINING KLASSIK VA ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDAGI TALQINI

Hikmatulloh Ro'zaliyev

ToshDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726906>

Til – fikrning libosi, madaniyat bulog'i va jamiyatlar sivilizatsiyasining manbaidir. Har bir til o'ziga xos tizimga ega bo'lib, bu tizim fonetik, morfologik, sintaktik va semantik sathlarni o'z ichiga oladi. Arab tili ham bundan mustasno emas. Tilshunoslar tilni elementlar majmuasidan iborat tizim deb bilishadi, bunda har bir unsur umumiy tizim doirasida o'ziga xos vazifani bajaradi. Ushbu sathlar orasida semantika, ya'ni ma'no darajasi, boshqa barcha sathlarni birlashtirib, umumiy ma'noni hosil qiluvchi asosiy ip vazifasini o'taydi. Tovushlar so'zning tuzilishini, so'zlar esa o'zaro sintaktik aloqaga kirishib, jumalarni tashkil etadi va bu jumalar voqelik kontekstida muayyan ma'noni ifodalaydi.

So'z va jumalarning lug'aviy ma'nosidan tashqari, tilda chuqurroq ma'no qatlami mavjud bo'lib, u iboralar yoki frazeologik birliklar (arab. التعبيرات الاصطلاحية – at-ta'birat al-istilahiyya) orqali namoyon bo'ladi. Iboralar – bu tarkibidagi so'zlarning alohida olingandagi ma'nolari yig'indisidan farq qiladigan, yaxlit, ko'chma ma'no anglatuvchi turg'un birikmalardir. Aynan shu xususiyat, ya'ni qismlar ma'nosi va umumiy ma'no o'rtasidagi tafovut, arab tilidagi iboralarni o'rganishda muayyan murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu tadqiqot arab tilidagi iboralar tushunchasini qadimgi arab tilshunoslik merosi va zamonaviy ilmiy qarashlar doirasida tahlil qilish, ushbu hodisaning manbalarini aniqlashga qaratilgan.

Iboralar arab tilida qadimdan mavjud bo'lib, arablar o'z nutqlarida ularni tabiiy ravishda qo'llaganlar. Qadimgi tilshunos olimlar o'z asarlarida bu hodisaga e'tibor qaratgan bo'lsalar-da, uni alohida ilmiy yo'nalish sifatida o'rganmaganlar. Masalan, buyuk tilshunos Sibavayh o'zining mashhur "Al-Kitob" asarida tilda yagona so'z kabi qo'llanadigan turg'un birikmalar (مسكوكة عبارات – ibarat maskuka) mavjudligini ta'kidlagan. [Sibavayh, 1991, b. 403]

Shuningdek, Xalil ibn Ahmad al-Farohidiyning "Al-Ayn", Abu Amr ash-Shayboniyning "Al-Jim" kabi ilk lug'atlarida, al-Mufaddal ad-Dabbiyning xalq orasidagi maqollar va iboralarga bag'ishlangan "Al-Faxir" asarida hamda az-Zamaxshariyning "Asos al-Balag'a" va Ibn Manzurning "Lison al-Arab" kabi monumental lug'atlarida ko'plab iboralarga misollar keltirilgan va ularning ma'nolari sharhlangan. Quyida bir nechta misollar keltirilgan:

بحر فلان (Fulanun bahr): soʻzma-soʻz tarjimasi “falonchi – dengiz”, ammo koʻchma maʼnosi “u juda saxiy” yoki “u ilmi teran olim” deganidir.

أبيهم بكرة على جاءوا (Jaʼu ʼala bakrati abihim): soʻzma-soʻz tarjimasi “ular otalarining gʻaltagida keldilar”, koʻchma maʼnosi esa “ularning hammasi, birortasi ham qolmay keldi” deganini anglatadi.

أوزارها الحرب وضعت (vadaʼat al-harbu avzaraha): Qurʼoni Karimda kelgan ushbu iboraning soʻzma-soʻz tarjimasi “urush oʻz yuklarini qoʻydi”, koʻchma maʼnosi esa “urush tugadi, nihoyasiga yetdi” demakdir.

Qadimgi olimlar iboralarni alohida termin ostida tizimli oʻrganmaganliklarining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin:

Ularning asosiy eʼtibori soʻzning yakka holdagi lugʻaviy maʼnosiga qaratilgan boʻlib, soʻzlarning turgʻun birikma holatidagi maʼnolariga kamroq ahamiyat berilgan. Iboralar tushunchasi aniq bir termin bilan chegaralanmagan va ular koʻpincha “maqollar” (الأمثال – al-amsal), “hikmatli soʻzlar” (المأثور الكلام – al-kalam al-maʼsur) kabi kengroq tushunchalar doirasida koʻrib chiqilgan.

Zamonaviy arab tilshunosligida iboralarni oʻrganishga qiziqish sezilarli darajada ortdi. Garchi dastlab “leksik qoʻshilmalar” (اللفظية المتلازمات – al-mutalazimat al-lafziyya), “turgʻun birikmalar” (المسكوكات – al-maskukat), “kontekstual iboralar” (السياقية التعابير – at-taʼabir as-siyaqiyya) kabi bir nechta terminlar qoʻllanilgan boʻlsa-da, bugungi kunda at-taʼbir al-istilohiy atamasi keng ommalashgan.

Koʻplab tadqiqotchilarning fikricha, ushbu termini ingliz tilidagi “idiom” tushunchasining tarjimasi sifatida ilk bor doktor Karim Zaki Husomiddin 1985-yilda chop etilgan “At-Taʼbir al-Istilohiy” nomli asarida ilmiy muomalaga kiritgan. [Davood, 2014, b. 145] U iboraga shunday taʼrif beradi: “Muayyan tilga xos boʻlgan, turgʻunlik xususiyatiga ega, bir yoki bir nechta soʻzdan iborat boʻlib, oʻzining asl maʼnosidan voz kechib, til jamoasi kelishgan boshqa maʼnoni ifodalovchi lingvistik qurilma”. [Husam ad-Din, 1985, b. 34]

Zamonaviy olimlar iboralarning quyidagi oʻziga xos xususiyatlarini ajratib koʻrsatadilar:

— Maʼno yaxlitligi: iboraning umumiy maʼnosi uning tarkibidagi soʻzlarning alohida maʼnolaridan kelib chiqmaydi.

— Turgʻunlik: iboraning tarkibiy qismlarini oʻzgartirish, tushirib qoldirish yoki ular oʻrnini almashtirish mumkin emas.

— Obrazlilik va koʻchma maʼno: iboralar koʻpincha metaforik maʼnoga ega boʻladi.

— Tarjima murakkablighi: iboralarni boshqa tillarga soʻzma-soʻz tarjima qilib boʻlmaydi; tarjimada uning maʼnosi va uslubiy boʻyogʻiga mos ekvivalent topish talab etiladi.

Arab tilidagi iboralarni xilma-xil manbalardan topish mumkin. Ular asrlar davomida shakllanib, tilning leksik qatlamini boyitib kelgan. Ushbu manbalarning asosiylari quyidagilardir:

1. Qurʼoni Karim: Allohning kalomi boʻlgan Qurʼon koʻplab iboralarning asosiy manbai hisoblanadi. Misollar:

فَلَان عَضُدًا شَدًّا (shadda 'aduda fulan) – “falanchining bilagini mahkamladi” (maʼnosi: uni qoʻllab-quvvatladi, yordam berdi).

السَّبِيلِ ابْنُ (ibn as-sabil) – “yoʻl oʻgʻli” (maʼnosi: musofir, yoʻlovchi).

لِلَّهِ لُوجُهُ (li vajhillah) – “Allohning yuzi uchun” (maʼnosi: begʻaraz, hech qanday manfaat koʻzlamasdan).

2. Hadisi sharif: Paygʻambar Muhammad (s.a.v.)ning hadislarida ham koʻplab iboralar uchraydi. U zotning nutqlari qisqa, ammo sermazmunligi bilan ajralib turgan. Misollar:

الْوَجْهَيْنِ ذُو (zu al-vajhayn) – “ikki yuzli” (maʼnosi: munofiq, ikkiyuzlamachi).

صَلَّبَهُ أَقَامَ (aqoma sulbahu) – “belini tikladi” (maʼnosi: ochlikdan oʻlmaslik uchun ozgina yegulik yedi).

أَخَذَ يَدَهُ عَلَىٰ (axoza 'ala yadihi) – “uning qoʻlidan tutdi” (maʼnosi: uni yomon ishdan qaytardi).

3. Sheʼriyat: Johiliyat davri va keyingi davrlar sheʼriyati iboralarning bitmas-tuganmas xazinasidir. Misollar:

لَا أَبَا لَكَ (la aba laka) – “otang boʻlmasin” (bu ibora duoibad maʼnosida emas, balki taajjub, maqtov yoki tanbeh maʼnosida qoʻllanilgan).

عَرَقُوبَ مَوَاعِيدَ (mavaʼidu urqub) – “Urqubning vaʼdalari” (Urqub ismli shaxsning yolgʻon vaʼdalariga ishora qilib, “bajarilmaydigan vaʼda” maʼnosida ishlatiladi).

4. Maqollar (الأمثال): Xalq orasida keng tarqalgan va muayyan voqeaga ishora qiluvchi maqollar ham iboralarning muhim manbaidir. [Omar, 2008] Misollar:

الْعِذْلُ السَّيْفِ سَبَقَ (sabaqa as-sayfu al-'azal) – “qilich malomatdan oʻzib ketdi” (maʼnosi: endi kech, afsus-nadomatdan foyda yoʻq).

رَجَعَ حُنَيْنٍ بِخُفْيٍ رَجَعَ (rojaʼa bixuffay Hunayn) – “Hunaynning maxsilari bilan qaytdi” (maʼnosi: quruq qoʻl bilan, umidsizlikka uchrab qaytdi).

5. Boshqa tillardan oʻzlashmalar: Hozirgi kunda harbiy, tibbiy, ommaviy axborot vositalari sohalaridan hamda boshqa tillardan tarjima qilish orqali yangi iboralar kirib kelmoqda. Masalan: المَخِ غَسِيلِ (gʻasil al-mux – miyani yuvish), الضَّوِّءِ

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

الأخضر (ad-dav' al-axdar – yashil chiroq, ya'ni ruxsat), صفراء صحافة (sahafa safra' – sariq matbuot).

Xulosa qilib aytganda, arab tilidagi iboralar tushunchasi qadimgi tilshunoslik merosida o'zining chuqur ildizlariga ega bo'lib, garchi alohida termin ostida o'rganilmagan bo'lsa-da, olimlar tomonidan anglab yetilgan va asarlarida qayd etilgan. Zamonaviy tilshunoslikda esa bu hodisa, xususan, Karim Zaki Husomiddin kabi olimlar sa'y-harakatlari bilan aniq ilmiy tushuncha sifatida shakllantirildi, uning xususiyatlari va chegaralari belgilab berildi. Iboralarning Qur'oni Karim, hadis, she'riyat, maqollar kabi boy manbalarda ko'plab topilishi esa arab tilining naqadar serqirra va dinamik til ekanligidan dalolat beradi. Bugungi kunda iboralarni o'rganish va ularning lug'atlarini yaratish ishlari davom etmoqda, bu esa arab tilini o'rganuvchilar va tadqiqotchilar uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Sibavayh, 'Uthman ibn Qanbar. Al-Kitab. Tahqiq: 'Abd al-Salam Harun. Qohira: Maktabat al-Khanji, 1991.
2. Muhammad Davood, Al-Mu'jam al-Mavsu'i lil-Ta'bir al-Istilahi fi al-Lughah al-'Arabiyyah. Qohira: Dar Gharib, 2014.
3. Husam al-Din, Karim Zaki. At-Ta'bir al-Istilahi: Dirasa fi Ta'sil al-Mustalah va Mafhumuhu va Majalatuhu al-Dalaliyya va Anmatuhu al-Tarkibiyya. Qohira: Maktabat al-Anglo, 1985.
4. Ahmed Mukhtar Omar, Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah. Qohira: 'Alam al-Kutub, 2008.

